

pidpnyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

12. Shkola, I. (Ed.) (2004). Transformatsiyni protsesy ekonomiky Ukrayiny v rehional'nomu vymiri [Transformational processes of the economy of Ukraine in the regional dimension]. Chernivtsi: Books–XXI. [in Ukrainian].

13. Trydid, O. M. (2002). Orhanizatsiyno–ekonomichnyy mekhanizm stratehichnoho rozvytku pidpnyemstva [Organizational and economic mechanism of strategic development of the enterprise]. Kharkiv: Kharkiv State Economic University. [in Ukrainian].

Дані про авторів

Молнар Олександр Сергійович,

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Попович Михайло Михайлович,
магістр, економічний факультет, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Тимчик Олександр Миколайович,
магістр, економічний факультет, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Information about the authors

Oleksandr Molnar,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economic Theory, Uzhhorod National University
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Mykhaylo Popovych,

Master's degree, Faculty of Economics, Uzhhorod National University
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Oleksandr Tymchuk,

Master's degree, Faculty of Economics, Uzhhorod National University
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

ЕЛЬ–РАБАЙ'А Д. Т. Д.

Формування економічної моделі стійкого управління харчовими відходами в Україні

Мета статті. Розробка сталої економічної моделі переробки харчових відходів в Україні з урахуванням принципів економіки замкнутого циклу та пропозицій українських дослідників.

Методологія проведення роботи. Офіційну статистику було агреговано, а попередні публікації було проаналізовано для проведення всебічних розрахунків та створення фінансового припущення про загальну вартість поводження з харчовими відходами в Україні.

Результати роботи. Виокремлено етапи формування сумарного тарифу на переробку харчових відходів в Україні, а саме: ідентифікація відходів; визначення методу переробки; визначення повної вартості поводження з ними. Дослідження показало, що вміст харчових відходів у побутових відходах України коливається від 25,1% до 67% від загальної кількості відходів, що утворюються. Анаеробне бродіння було обрано як кращий метод переробки харчових відходів, що утворюються в Україні, оскільки це відповідає загальноприйнятій практиці у провідних країнах ЄС. Для підвищення привабливості процесу переробки було запропоновано програму державного фінансування з нульовою відсотковою ставкою.

В результаті було встановлено, що побудова фінансово стійкої моделі поводження з харчовими відходами потребує встановлення тарифу на управління відходами на рівні 353 грн/т та запровадження додаткового екологічного тарифу у розмірі 601 грн/т як винагороду за скорочення викидів CO₂.

Ключові слова: харчові відходи, анаеробне зброджування, економіка замкнутого циклу, сталий розвиток, тариф.

Formation of an economic model of sustainable food waste management in Ukraine

The purpose of the article. *The development of a sustainable economic model for processing food waste in Ukraine, considering the principles of the circular economy and the proposals of Ukrainian researchers.*

Work methodology. *The official statistics were aggregated, and the previous publications were analyzed to conduct comprehensive calculations and create a financial assumption about the total cost of food waste management in Ukraine.*

Work results. *The stages of forming a total tariff for food waste processing in Ukraine are highlighted, namely: identification of waste; determination of the processing method; determining the full cost of handling them. The research revealed that household waste in Ukraine has a food waste content that varies between 25.1% and 67% of the total generated waste. The anaerobic digestion was selected as the method of choice to recycle the generated food waste in Ukraine as this is compliant with the common practice in the leading EU countries. To enhance the recycling process attractiveness, zero interest rate financing program was proposed, and government full ownership.*

As a result, it was found that building a financially sustainable food waste model requires its waste management tariff to be set at 353 grn/t and to implement additional ecological tariff of 601 grn/t as a reward for the CO₂ emissions savings.

Key words: *Food waster, Anaerobic digestion, circular economy, sustainable, tariff.*

Постановка проблеми. Питання сталого розвитку та циркулярної економіки десятиліттями турбують екологів та економістів. Розробці та впровадженню стійкої моделі з переробки відходів та зниження темпів захоронення твердих побутових відходів (ТПВ) в Україні протистоять величезні виклики, головним з яких є економіка. На думку Маргасової В. та ін., екологізація будь-якого процесу повинна проходити через певні етапи: ідентифікація типу відходів; визначення можливостей переробки відходів; вибір інструменту поводження з відходами; аналіз найефективнішої економічної можливості серед наявних [1]. Погребняк А. вважає, що будь-яка ініціатива економіки замкнутого циклу має бути привабливою для інвестора, а отже, вона повинна мати право на отримання доступу до екзогенних чи ендегенних фінансових ресурсів [2]. Для подолання фінансових викликів Березюк С. та ін. запропонував, що фінансова стійкість проекту економіки замкнутого циклу потребує пріоритетних програм фінансування, що підтримуються доступними кредитами та зниженням податків з інструментами стимулювання для максимального залучення всіх учасників циклу поводження з відходами [3]. На думку Маслак О. І., основною фінансовою перешкодою, що стоїть перед інвесторами, є відсутність прозорої тарифної політики щодо поводження з відходами, яка б

формує обов'язковий потік доходів будь-якого бізнес-плану з переробки відходів [4]. Погребняк А. та ін. у своєму дослідженні запропонували розробити інноваційно-інвестиційну політику, спрямовану на створення нових конкурентних переваг, фінансову та цінову політику з урахуванням тенденцій на ринках ресурсів, капіталу та продукції, яка забезпечить кредитоспроможність та інвестиційну активність за рахунок стійкого доходу для досягнення мети економіки замкнутого циклу [5]. Токарчук Д. дійшла висновку у своєму дослідженні про те, що бізнес з переробки відходів не лише приносить дохід і покращуватиме статистику зайнятості в Україні, а й підвищуватиме її енергоефективність у ці непрості часи [6]. Вона, щоправда, наголосила в подальшому дослідженні, що заводи з переробки органічних відходів для виробництва електроенергії в ЄС мають доступ до різних фінансових механізмів, що дозволяє їм включати всі екологічні витрати і залишитися в прибутку [7]. Кривда О., Тульчинська С. та ін. працювали над створенням інтегрального показника екологічного розвитку на основі показників, пов'язаних з викидами, скидами забруднюючих речовин та загальною кількістю відходів, накопичених у процесі експлуатації [8], що могло б допомогти дати фінансову оцінку екологічної складової будь-якої інвестиції в галузі переробки відходів.

Токарчук Д., Березюк С.В. та ін. зі свого боку наголосили, що для успіху створення стійкої системи управління ТПВ необхідно ще й розділити їх компоненти [9] та отримувати біогаз [10].

Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно з офіційною статистикою Міністерства розвитку громад і територій України, в середньому за 2021 р. було перероблено всього лише 0,08% біорозкладних відходів, що утворилися [11]. Провідні країни ЄС з переробки харчових відходів обрали метод анаеробного бродиння (АБ) переважно для виробництва електроенергії та багатой мінерали рідини (дигестату). Середня кількість біорозкладних побутових відходів, що переробляються в Німеччині, Швейцарії та Нідерландах, становить 26,7% [12], 23% [13], та 36% [14] від загальної кількості генерованих ТПВ відповідно. Однак проблема переробки харчових відходів має три основні аспекти: юридичний, що відноситься до правил та директив, організаційний, що відноситься до інфраструктури збору та обробки; економічний, що відноситься до формування податків та тарифів на поводження з ТПВ.

Порівняння законодавства України та ЄС виявляє першу перешкоду на шляху підвищення рівня переробки харчових відходів в Україні. Отже, законодавство в ЄС не дозволяє змішувати харчові відходи з іншими видами побутових відходів [15] і наказує скоротити кількість біовідходів, що відправляються на звалища до 15% від загальної кількості 15 років, що утворюються [16]. На той час, Українське законодавство розпливчасте щодо сортування відходів та обмежується загальними інструкціями, які були надані органам місцевого самоврядування України та Міністерству навколишнього середовища для вивчення та подання висновків до Кабінету Міністрів щодо будівництва та покращення інфраструктури для сортування ТПВ [17], а також загальним становищем, що наказує «створити умови для здійснення роздільного збору побутових відходів шляхом впровадження соціально-економічних механізмів, спрямованих на заохочення виробників відходів до

сортування» [18]. Такий загальний та необов'язковий підхід робить незрозумілим, як планується досягти індикаторів, визначених у стратегії сталого розвитку України [19].

Узагальнення дослідження організаційного аспекту поводження з харчовими відходами в передових країнах ЄС та Україні виявило основну прогалину, пов'язану з обов'язковою наявністю окремого контейнера для харчових відходів у таких країнах, як Німеччина, Швейцарія та Нідерланди, у той час як переважна більшість інфраструктури збору в Україні заснована на єдиному контейнері.

З погляду економіки поводження з харчовими відходами дослідження, присвячені цим трьом країнам ЄС, виявили такі факти:

а) ідентифікується кожен окремий виробник харчових відходів. Будь-яке домогосподарство має підписати договір на ТПВ з уповноваженим органом у межах своїх юридичних зобов'язань згідно із законом;

б) харчові відходи збираються у окремий контейнер за окремим графіком і мають окрему структуру і вартість плати за поводження з ними. Це зроблено для заохочення окремої утилізації та підвищення рівня переробки.

Нічого з перерахованого вище в Україні не реалізовано. Контейнери для ТПВ доступні без систем стеження і, як правило, призначені для змішаних відходів. Порівняння тарифів у 3 країнах ЄС та Україні доповнює картину та показує глибину розриву (табл. 1)

Запропонований у цьому дослідженні розрахунок тарифу на поводження з харчовими відходами в Україні, який має відповідати принципу «забруднювач платить» [15] та забезпечувати повне покриття витрат на управління ТПВ виробником відходів в Україні, поділено на 4 етапи.

1. Ідентифікація відходів.

На основі компіляції різних досліджень морфології ТПВ, проведених в Києві, Одесі, Полтаві, Дніпрі, Харкові, Вінниці, Херсоні, Черкасах, Донецьку та Ужгороді вдалося поррахувати процентний вміст харчових відходів у генерованих

Таблиця 1. Річна вартість управління ТПВ для виробника в різних країнах ЄС та Україні

Країна	Річна вартість, €/рік	Відсоток річного доходу
Україна	7.08	0.29%
Німеччина	215.09	0.43%
Швейцарія	301.26	0.84%
Нідерланди	128.22– 157.12	1.04 % – 1.65 %

Джерело: [20].

Таблиця 2. Утворення харчових відходів в деяких областях України

Область	Річне утворення ТПВ, т/рік	Харчові відходи, %	Річне утворення харчових відходів, т/рік
Київська	2.187.672	41	896.946
Одеська	520.653	67	348.838
Полтавська	290.405	25,1	72.892
Дніпропетровська	816.232	46,5	379.548
Харківська	779.690	41,9	326.690
Вінницька	269.268	40,4	108.784
Херсонська	196.437	40	78.575
Черкаська	210.323	38	79.923
Донецьк	702.479	43,5	305.578
Закарпатська	302.556	43,5	131.612

Джерело: [11]; [21].

ТПВ цих міст [21], а офіційна статистика надала інформацію про кількість генерованих ТПВ у їхніх областях у 2021 р. [11] (табл. 2).

2. Визначення вартості переробки.

При розрахунку економічної моделі впровадження АБ в Україні робимо такі обґрунтовані припущення:

1) середнє виробництво електроенергії на тону харчових відходів становить 230 кВтг;

2) на підставі міжнародних посилань [22]; [23]; [24]; [25]; [26], капітальні вкладення в АБ становлять у середньому 9 954 грн/т перероблюваних органічних відходів;

3) на підставі тієї ж довідкової літератури прийнято, що загальні експлуатаційні витрати становлять у середньому 766,221 грн/т.

4) враховуючи значні інвестиції, передбачається, що такі проекти підтримуватимуться спеціальним фондом з нульовою процентною ставкою протягом 20 років, що означає, що чиста приведена вартість (NPV) дорівнює нулю;

5) ціну продажу електроенергії розраховано, виходячи з 2,07 грн/кВтг [27].

Отже, Інвестиційні показники потенційних установок АБ у досліджуваних областях; включаючи необхідні додаткові тарифи наведено в табл. 3.

З таблиці видно, що АБ може бути рентабельним лише за тарифу за переробку у розмірі 353 грн/т та запровадження тарифу на викиди CO₂ у розмірі 601 грн/т, цей тариф було встановлено відповідно до власних розрахунків у попередніх дослідженнях [28] на додаток до скасування про-

Таблиця 3. – Розрахунок вартості переробки харчових відходів із застосуванням АБ

Область	Річне утворення харчових відходів, тис. т/рік	Капітальні витрати, млн. грн	Експлуатаційні витрати, млн грн/рік	Необхідний фонд тарифу на переробку млн грн/рік	Необхідний тариф на переробку, грн/т	Дохід від реалізації електроенергії, млн грн/рік	Необхідний фонд від викидів CO ₂ , млн грн/рік	Необхідний тариф на викид CO ₂ , грн/т
Київська	108,8	1.082	83,4	38,4	353	51,8	65,3	601
Одеська	379,5	3.778	290,8	134		180,7	228	
Полтавська	305,7	3.043	234,2	107,9		145,6	183,6	
Дніпропетровська	131,7	1.311	100,9	46,5		62,7	79,1	
Харківська	771,9	7.683	591,4	272,5		61,3	463,6	
Вінницька	348,8	3.472	267,3	123,1		166,1	209,5	
Херсонська	70,7	703,6	54,2	25		33,7	42,5	
Черкаська	326,7	3.252	250,3	115,3		155,6	196,2	
Донецька	78,6	782,1	60,2	27,7		37,4	47,2	
Закарпатська	79,9	795,6	61,2	28,2		38,1	48	

Таблиця 4. Розрахункові тарифи збору та перевезення харчових відходів у деяких областях України

Область	Діючий тариф, грн/т	Коефіцієнт	Тариф на роздільне збирання, грн/т
Київська	654	0.74	483,96
Одеська	109		80,66
Полтавська	1308		967,92
Дніпропетровська	175		129,5
Харківська	124		91,76
Вінницька	719		532,06
Херсонська	1098		812,52
Черкаська	547		404,78
Донецька	1319		976,06
Закарпатська	690		510,6

центної ставки з його фінансування. Такий сценарій без прибутку та відсоткової ставки застосовується лише в тому випадку, якщо він розроблений та керується державою, інакше тарифи мають бути збільшені, щоб компенсувати збільшення відсоткової ставки та забезпечити отримання чистого прибутку приватним інвесторам.

3. Визначення вартості збору та транспортування.

В результаті власних досліджень було отримано діючі тарифи на вивезення побутових відходів для кожної з областей України, які є об'єктами даного дослідження: 654 грн/т у Києві; 109 грн/т у Харкові; 1308 грн/т у Дніпрі; 175 грн/т у Ужгороді; 124 грн/т у Херсоні; 719 грн/т у Черкасах; 1 0987 грн/т в Одесі; 547 грн/т у Вінниці; 1 319 грн/т у Донецьку; 690 грн/т Полтаві [20]. Ці тарифи були засновані на перевезенні змішаних побутових відходів з передбачуваною щільністю 216 кг/м³ [29]. При роздільному транспортуванні харчових відходів передбачається зміна вартості перевезення кожного компонента залежно від його щільності. У цьому дослідженні еталони щільностей компонентів ТПВ були прийняті відповідно до результатів дослідження Програми дій з відходів та ресурсів у Великобританії [30] для розрахунку коефіцієнта зміни вилучення нової вартості від збору харчових відходів у кожному регіоні. Цей коефіцієнт є відношенням щільності змішаних відходів до щільності харчових відходів, що розділяються (табл. 4).

Висновки

Було визначено 3 етапи розвитку переробки харчових відходів у досліджуваних областях України: ідентифікація типу відходів; ідентифікація способу переробки та повна вартість поводження. Для подолання викликів, пов'язаних із дорожнє-

чею обраної технології переробки, було запропоновано повне державне фінансування та управління такими проектами на безвідсотковій основі. При такому підході зберігається принцип «забруднювач платить» і вдається знизити темпи подорожчання тарифів на поводження з харчовими відходами і більше того, цей підхід збільшує привабливість АБ для ендогенних джерел інвестиції. У ході дослідження було запропоновано розв'язання проблеми недостатнього фінансування шляхом розрахунку нового виправданого тарифу на поводження з харчовими відходами з двох джерел: фонд, що покриває фінансові витрати, що включають капітальні та операційні витрати; фонд податку на викид CO₂ від харчових відходів, надісланих на захоронення. Здійснення запропонованого плану передбачає повний розподіл харчових відходів для отримання максимальної електроенергії та збільшення віддачі від процесу АБ.

Для того, щоб запропонована економічна модель функціонувала, доведеться прийняти новий тариф на поводження з харчовими відходами у розмірі 353 грн/т та додатковий екологічний тариф у розмірі 601 грн/т. Такий розрахунок передбачає збереження поточного тарифу зеленої енергії в Україні

Список використаних джерел

1. Marhasova V., Garafonova O., Popelo O., Tulchynska S., Pohrebniak A., Tkachenko T. (2022). Environmentalization of Production as a Direction of Ensuring the Sustainability of Production Activities of Enterprises and Increasing Their Economic Security. *International Journal of Safety and Security Engineering* vol. 12, No. 2, p. 162. DOI: 10.18280/ijss.120203.
2. Pohrebniak A., Arefieva O., Boiarynova K., Arefiev S., Davydenko V. (2021). Management of Attracting Investment Resources of Enterprises to Ensure Their Econom-

ic Security in Circular Economy. *International Journal of Computer Science and Network Security*, vol. 21, No.10, p. 307. DOI: 10.22937/IJCSNS.2021.21.10.43.

3. Berezyuk S., Tokarchuk D., Pryshliak N. (2019). Economic and Environmental Benefits of Using Waste Potential as a Valuable Secondary and Energy Resource. *Journal of Environmental Management and Tourism*, (Volume X, Spring), vol. 1, No33, p. 156. DOI:10.14505/jemt.v10.1(33).15

4. Маслак О.І., Гришко Н.Є., Дубовик О.І., Савелова А.Д., Матвієць В.В. (2021). Сучасний стан поводження з твердими побутовими відходами та перспективи екологічного спрямованого розвитку регіону. *Вісник НТУ «ХПІ» (економічні науки)*, p. 75. DOI: 10.20998/2519-4461.2021.3.72.

5. Pohrebniak A., Tkachenko T., Arefieva O., Karpenko O., Chub A. (2021). Formation of a Competitive Paradigm of Ensuring Economic Security of Industrial Enterprises in the Conditions of Formation of Circular Economy. *International Journal of Computer Science and Network Security*, vol. 21, No.9. p. 122. DOI: 10.22937/IJCSNS.2021.21.9.16.

6. Tokarchuk D., Pryshliak N., Yaremchuk N., Berezyuk S. (2023). Sorting, Logistics and Secondary Use of Solid Household Waste in Ukraine on the Way to European Integration. *Ecological Engineering & Environmental Technology*, vol. 24, No 1, p. 217. DOI: 10.12912/27197050/154995.

7. Токарчук Д. М. (2021). Удосконалення організації переробки відходів на біогаз та тверде біотопливо на рівні громад в Україні. *АГРОСВІТ*, N 19, p. 36. DOI: 10.32702/2306&6792.2021.19.31.

8. Kryvda O., Tulchynska S., Smerichevskiy S., Lagodienko N., Marych M., Naghiyeva A. (2022). Harmony of Ecological Development in the Conditions of the Circular Economy Formation. *Environment and Ecology Research*, vol. 10, No 1, p. 11–13. DOI: 10.13189/eer.2022.100102.

9. Токарчук Д. М., Березюк С.В. (2022). Сортуння, логістика й вторинне використання твердих побутових відходів України. *Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики*, N 1, p. 25. DOI: 10.37128/2411-4413-2022-1-2.

10. Berezyuk, S., Tokarchuk, D., Pryshliak, N. (2019). Resource Potential of Waste Usage as a Component of Environmental and Energy Safety of the State. *Journal of Environmental Management and Tourism*, vol. 5, No.37, p.1156 – 1164. DOI:10.14505/jemt.v10.5(37).23.

11. Министерство развития громад и территорий Украины Стан сфери поводження з побутовими відходами в Україні за 2021 рік. <https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory/stan-sfery-povodzhennya-z-pobutovymy-vidhodamy-v-ukrayini-za-2021-rik/.a>

12. Statistisches Bundesat. <https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=32121-0001&zeitscheiben=2&language=en#abreadcrumb>

13. Дйпартемент фйдйрал де л'енvironnement, des transports de л'йnergie et de la communication DE-TEC, office фйдйрал де л'енvironnement OFEV, division дйchets et matiieres premiieres. *Дйchets 2020: quantitйs produitis et recycles*. P. 1;2.

14. Statline. Huishoudelijk afval per gemeente per inwoner. <https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83452NED/table?fromstatweb>.

15. Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32008L0098>.

16. Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31999L0031>.

17. Кабінет міністрів України. Розпорядження від 20 лютого 2019 р. № 117-р Київ. Про затвердження Національного плану управління відходами до 2030 року. <https://zakon.rada.gov.ua/go/117-2019-%D1%80>.

18. Закон України Про відходи, № 36-37, ст.242, Стаття 4. І. <https://zakon.rada.gov.ua/go/187/98-%D0%B2%D1%80>.

19. Закон України Про Стратегію сталого розвитку України до 2030 року, Додаток І, Вектор безпеки, N 18. <https://ips.ligazakon.net/document/JH6YFOOA?an=704>.

20. Elrabay'a D. (2022). THE HOUSEHOLD WASTE MANAGEMENT TARIFF IN UKRAINE AND ITS EFFECT ON THE WASTE MANAGEMENT PERFORMANCE INDICATORS. *Economic Analysis*, vol. 32, No. 4, p. 99,100. DOI: 10.35774/econa2022.04.094.

21. Elrabaya D., Marchenko V., Osetsky V. (2023). Determining the comprehensive tariff for household waste management taking into account the environmental component and the value of secondary resources. *Akademicnij oglas*, vol. 1, No. 58, p. 127. DOI: 10.32342/2074-5354-2023-1-58-9.

22. Huirua Z., Yunjunb Y., Libertic F., Pietrod B., Fantozzid F. (2019). Technical and economic feasibility analysis of an anaerobic digestion plant fed with canteen food waste. *Energy Conversion and Management*, vol.180. p. 944. DOI: 10.1016/j.enconman.2018.11.045.

23. Economic Feasibility of Anaerobic Digesters. (2008). Alberta government, p4. <https://open.alberta.ca/publications/4182184>

24. Aui A., Wright M. Life Cycle Cost Analysis of the Operations of Anaerobic Digesters in Iowa. Project Sponsored by the Iowa Economic Development Authority under Grant Number 17ARRA001, p. 15. http://iowabiogas-model.us/Anaerobic_Digestion_LCA_Final_Report.pdf.

25. Matthew Franchett. (2013). Economic and environmental analysis of four different configurations of anaerobic digestion for food waste to energy conversion using LCA for: A food service provider case study. *Journal of Environmental Management* 123, p. 46. DOI:10.1016/j.jenvman.2013.03.003

26. Hanif M., Hesam N., Akhlar A., Fazril I., Zamri M., Shamsuddin A. (2020). Economic feasibility of smart city power generation from biogas produced by food waste in Malaysia via techno-economic analysis. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, Volume 476, 2nd International Conference on Civil & Environmental Engineering 20th – 21st November 2019, Langkawi, Kedah, Malaysia, p. 4.

27. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. Коефіцієнти «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з використанням альтернативних джерел енергії. <https://saee.gov.ua/uk/business/preferentsii/derzh-pidtrymka/podatkovita-mytni-pilgy>.

28. Elrabay'a, D., & Marchenko, V. (2021). Identifying the full cost to landfill municipal solid waste by incorporating emissions impact and land development lost opportunity: Case study, Sharjah-UAE. *International Journal of Engineering Science Invention*, vol. 10 (6), pp. 37. DOI: 10.35629/6734-100602334.

29. Лазненко Д.О. (2019). Визначення параметрів утворення побутових відходів у населених пунктах України для цілей регіонального планування. *DESPRO*. С. 5–9.

30. The Waste and Resources Action Programme (WRAP). (2010). Material bulk densities. Summary Report– Project code: ROTO39, pp. 6–13.

References

1. Marhasova V., Garafonova O., Popelo O., Tulchynska S., Pohrebniak A., Tkachenko T. (2022). Environmentalization of Production as a Direction of Ensuring the Sustainability of Production Activities of Enterprises and Increasing Their Economic Security. *International Journal of Safety and Security Engineering* vol. 12, No. 2, p. 162. DOI: 10.18280/ijss.120203.

2. Pohrebniak A., Arefieva O., Boiarynova K., Arefiev S., Davydenko V. (2021). Management of Attracting Investment Resources of Enterprises to Ensure Their Economic Security in Circular Economy. *International Journal of*

Computer Science and Network Security, vol. 21, No.10, p. 307. DOI: 10.22937/IJCSNS.2021.21.10.43.

3. Berezyuk S., Tokarchuk D., Pryshliak N. (2019). Economic and Environmental Benefits of Using Waste Potential as a Valuable Secondary and Energy Resource. *Journal of Environmental Management and Tourism*, (Volume X, Spring), vol. 1, No33, p. 156. DOI:10.14505/jemt.v10.1(33).15

4. Maslak O.I., Grishko N.YE., Dubovyk O.I., Savielova A.D., MatviieTts V.V. (2021). Current state of solid waste management and prospects of ecologically focused development of the region. *Bulletin of NTU «KhPI» (Economic Sciences)*, p. 75. DOI: 10.20998/2519-4461.2021.3.72.

5. Pohrebniak A., Tkachenko T., Arefieva O., Karpenko O., Chub A. (2021). Formation of a Competitive Paradigm of Ensuring Economic Security of Industrial Enterprises in the Conditions of Formation of Circular Economy. *International Journal of Computer Science and Network Security*, vol. 21, No.9. p. 122. DOI: 10.22937/IJCSNS.2021.21.9.16.

6. Tokarchuk D., Pryshliak N., Yaremchuk N, Berezyuk S. (2023). Sorting, Logistics and Secondary Use of Solid Household Waste in Ukraine on the Way to European Integration. *Ecological Engineering & Environmental Technology*, vol. 24, No 1, p. 217. DOI: 10.12912/27197050/154995.

7. Tokarchuk D. M. (2021). Improvement of organization of waste processing for biogas and solid fuel at the community level in Ukraine. *Agrosvit* N 19 p. 36. DOI: 10.32702/2306&6792.2021.19.31.

8. Kryvda O., Tulchynska S., Smerichevskyi S., Lagodiienko N., Marych M., Naghiyeva A. (2022). Harmony of Ecological Development in the Conditions of the Circular Economy Formation. *Environment and Ecology Research*, vol. 10, No 1, p. 11–13. DOI: 10.13189/eer.2022.100102.

9. Tokarchuk D., Bereziuk S. (2022). Sorting, logistics and secondary use of solid household waste of Ukraine. *Economy, finances, management: topical issues of science and practical activity*, N 1, p. 25. DOI: 10.37128/2411-4413-2022-1-2.

10. Berezyuk, S., Tokarchuk, D., Pryhliak, N. (2019). Resource Potential of Waste Usage as a Component of Environmental and Energy Safety of the State. *Journal of Environmental Management and Tourism*, vol. 5, No.37, p.1156 – 1164. DOI:10.14505/jemt.v10.5(37).23.

11. Ministry of Development of Communities and Territories of Ukraine State of the field of household waste management in Ukraine for 2021. <https://www.min-region.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terreto>

ry/stan-sfery-povodzhennya-z-pobutovymy-vidhodamy-v-ukrayini-za-2021-rik/.a

12. Statistisches Bundesat. <https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=32121-0001&zeitscheiben=2&language=en#abreadcrumb>

13. Federal Department for the Environment, Transport, Energy and Communication DETEC, Federal Office for the Environment FOEN, Waste and Raw Materials Division. Waste 2020: quantities produced and recycled. P.1;2.

14. Statline. Household waste per municipality per inhabitant. <https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83452NED/table?fromstatweb>.

15. Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32008L0098>.

16. Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31999L0031>.

17. Cabinet of Ministers of Ukraine. Order of February 20, 2019 No. 117-r Kyiv. On the approval of the National Waste Management Plan until 2030. <https://zakon.rada.gov.ua/go/117-2019-%D1%80>.

18. Law of Ukraine On Waste, No. 36-37, Article 242, Article 4. I. <https://zakon.rada.gov.ua/go/187/98-%D0%B2%D1%80>.

19. Law of Ukraine On the Strategy of Sustainable Development of Ukraine until 2030, Appendix I, Security Vector, No. 18. <https://ips.ligazakon.net/document/JH6YFOOA?an=704>.

20. Elrabay'a D. (2022). THE HOUSEHOLD WASTE MANAGEMENT TARIFF IN UKRAINE AND ITS EFFECT ON THE WASTE MANAGEMENT PERFORMANCE INDICATORS. Economic Analysis, vol. 32, No. 4, p. 99,100. DOI: 10.35774/econa2022.04.094.

21. Elrabaya D., Marchenko V., Osetsky V. (2023). Determining the comprehensive tariff for household waste management taking into account the environmental component and the value of secondary resources. Akademichnij oglas, vol. 1, No. 58, p. 127. DOI: 10.32342/2074-5354-2023-1-58-9.

22. Huirua Z., Yunjunb Y., Libertic F., Pietrod B., Fantozzid F. (2019). Technical and economic feasibility analysis of an anaerobic digestion plant fed with canteen food waste. Energy Conversion and Management, vol.180. p. 944. DOI: 10.1016/j.enconman.2018.11.045.

23. Economic Feasibility of Anaerobic Digesters. (2008). Alberta government, p4. <https://open.alberta.ca/publications/4182184>

24. Aui A., Wright M. Life Cycle Cost Analysis of the Operations of Anaerobic Digesters in Iowa. Project Sponsored by the Iowa Economic Development Authority under Grant Number 17ARRA001, p. 15. http://iowabiogas-model.us/Anaerobic_Digestion_LCA_Final_Report.pdf.

25. Matthew Franchett. (2013). Economic and environmental analysis of four different configurations of anaerobic digestion for food waste to energy conversion using LCA for: A food service provider case study. Journal of Environmental Management 123, p. 46. 10.1016/j.jenvman.2013.03.003

26. Hanif M., Hesam N., Akhlar A., Fazril., Zamri M., Shamsuddin A. (2020). Economic feasibility of smart city power generation from biogas produced by food waste in Malaysia via techno-economic analysis. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 476, 2nd International Conference on Civil & Environmental Engineering 20th – 21st November 2019, Langkawi, Kedah, Malaysia, p. 4.

27. State Agency for Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine. Coefficients of the «green» tariff for electricity produced using alternative energy sources. <https://sae.gov.ua/uk/business/preferentsii/derzh-pidtrymka/podatkovi-ta-mytni-pilgy>.

28. Elrabay'a, D., & Marchenko, V. (2021). Identifying the full cost to landfill municipal solid waste by incorporating emissions impact and land development lost opportunity: Case study, Sharjah-UAE. International Journal of Engineering Science Invention, vol. 10 (6), pp. 37. DOI: 10.35629/6734-100602334.

29. Laznenko D. (2019). Determining the parameters of household waste generation in the settlements of Ukraine for the purposes of regional planning. DESPRO, p. 5-9.

30. The Waste and Resources Action Programme (WRAP). (2010). Material bulk densities. Summary Report- Project code: ROTO39, pp. 6-13.

Дані про автора

Ель-рабай'а Дакер Таха Діб,

аспірант кафедри економіки та підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

e-mail: cy27_72@yahoo.com

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-8912-4664>

Data about the author

Elrabay'a Daker Taha Dib,

Postgraduate Student of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

e-mail: cy27_72@yahoo.com